

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRÍQUEZ
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA**

Manual de prácticas

Cocina Spa

Lic. Diego Armando Sánchez Andrade

El presente documento tiene como función facilitar los procesos de enseñanza a través de los laboratorios de cocina para los docentes que estén impartiendo la materia de Cocina Spa por medio de un manual de prácticas de acuerdo a la instrumentación correspondiente al semestre Agosto 2019 – Enero 2019.

Índice

Reglamento Interno.....	3
Práctica 1 Procesos de desintoxicación, alimentos alcalinos.....	6
Practica 2 Jugoterapia.....	7
Práctica 3 Olivoterapia	8
Práctica 4 Chocoterapia	8
Practica 5 Cocina Mediterránea	9
Practica 6 Té verde, rojo y Ginseng	10
Practica 7 Aplicación objetiva de mezclas entre frutos y vegetales.....	11
Practica 8 Aderezos nutritivos y bajos en calorías, y aplicados a ensaladas.	12
Practica 9 Uso de las Tesinas y aplicaciones.....	13
Práctica 10 Aroma terapia.....	14

Antes de comenzar es importante especificar que reglas y lineamientos se deben cumplir para el correcto desarrollo de una práctica dentro de los laboratorios de cocina del Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Enríquez Campus Puerto Vallarta, se describen a continuación:

Reglamento Interno

Higiene personal

Condiciones generales de los alumnos

- Mantener la higiene en su aseo personal y utilizar en estado de limpieza adecuado la indumentaria y los utensilios propios de la actividad que desempeña y de usos exclusivo para su práctica.
- Lavarse las manos con agua caliente y jabón o detergente adecuados tantas veces como requieran las condiciones de práctica y siempre antes de manipular alimentos, después de una ausencia o de haber realizado actividades ajenas a la práctica. Lavado de manos entre una actividad y otra cuando se están manipulando distintos alimentos dentro del laboratorio de cocina.
- El alumno aquejado de enfermedad de transmisión por vía digestiva o que sea portador de gérmenes deberá ser excluido de toda actividad directamente relacionada con los alimentos hasta su total curación clínica y bacteriológica y la desaparición de su condición de portador. Será obligación del alumno afectado, cuando sea consciente o tenga sospecha de estar comprendido en alguno de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, poner el hecho en conocimiento del docente responsable a los efectos oportunos.
- En los casos en que exista lesión cutánea que pueda estar o ponerse en contacto directa o indirectamente con los alimentos, al alumno afectado se le facilitará el oportuno tratamiento en su caso.

Todos los alumnos deben:

- Emplear el uniforme completo en correctas condiciones de uso y limpio.
- Evitar el uso de anillos, cadenas, reloj, aros, pues pueden caer en la preparación siendo un vehículo de contaminación y causar en algunos casos, un accidente durante la práctica.
- Usar birrete para el cabello mientras permanezcan en el laboratorio de cocina
- El uniforme no debe ser empleado fuera del ambiente del laboratorio de cocina (esto incluye todas sus partes).
- No se puede ingresar, transitar o permanecer con ropa de calle en el laboratorio de cocina.

Lavado adecuado de manos en los siguientes casos:

- Luego de manipular alimentos crudos y antes de tocar alimentos cocidos.
- Al tocar el contenedor de desechos
- Al atender el teléfono
- Al saludar con la mano
- Al tocar ingredientes o elementos ajenos a la elaboración, preparación de alimentos.
- Al tocar el equipamiento.
- Al ordenar los refrigeradores
- Antes y después de ir al baño

Prohibiciones

Relativas al personal docente y alumnos.

Se prohíbe durante la práctica o de la actividad:

- Fumar y masticar goma de mascar.
- Comer en el área del laboratorio de cocina.
- Utilizar prendas de uniforme distintas a las reglamentarias
- Estornudar o toser sobre los alimentos.
- Cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación de los alimentos.

Presentación Personal

- Los uniformes deben estar siempre limpios y con buena presentación
- Debe utilizarse el calzado de seguridad
- La vestimenta del uniforme debe estar totalmente abrochados según su diseño sin sufrir alteraciones.
- No está permitido el uso de llaveros prendidos de los uniformes, exceptuando la credencial de identificación alumno/docente.

Aseo Personal

Cuerpo

- Alumnos y docentes baño diario.
- No usar perfumes.
- Usar desodorantes personales suaves.

Dientes

- Mantener la higiene bucal

Barba/Cabello

- Los alumnos mantendrán sus cabellos cortos y diariamente deben rasurarse la barba antes de ingresar al laboratorio.
- Las alumnas sin excepción deben recoger su cabello con una cofia, redecilla o gorro.
- Todos los alumnos deben lavar con frecuencia diaria sus cabellos, conservándolos en el interior de la cofia o gorro.

Observación: *Esta prohibido peinar los cabellos en el laboratorio de cocina.*

Manos y Uñas

- Las uñas deben estar cortas, limpias y libres de esmalte.

Las manos son el principal vehículo de transmisión de microorganismos porque están en contacto con diferentes objetos que pueden albergar agentes contaminantes, por eso es necesario un frecuente y correcto lavado de manos.

Frecuencia:

¿Cuándo lavar las manos?

- Antes y después de usar las instalaciones sanitarias
- Después de sonar la nariz
- Después de usar paños para la limpieza
- Después de fumar
- Después de tocar alimentos no higienizados
- Después de contar dinero
- Antes y después de manipular alimentos
- Antes de tocar utensilios higienizados
- Antes de tocar alimentos ya preparados
- Luego de sacar los residuos
- Luego de tocar puertas o cualquier otra maquinaria
- Al entrar al laboratorio de cocina

Cortes, heridas y estado de salud de los funcionarios

Toda persona afectada por alguna enfermedad contagiosa que pueda transmitirse a través de los alimentos o que sea portadora de organismos causantes de enfermedad, no podrá practicar en el área.

Práctica 1 Procesos de desintoxicación, alimentos alcalinos.

Esta práctica consiste en que cada alumno elija de acuerdo a la lista de alimentos alcalinos tres o más de ellos para la elaboración de un platillo que pueda ser empleado en un proceso de desintoxicación.

- 1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.
- 2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.
- 3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.
- 4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.
- 5.- Lavado y desinfección de alimentos y utensilios.
- 6.- Se hace una revisión general de llaves de gas en tuberías y equipo, todas las llaves deben estar cerradas.
- 7.- Se procede a la apertura de la llave general de gas.
- 8.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.
- 9.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y hablar sobre cada uno de sus platillos de forma individual, las propiedades de los alimentos que ha elegido y como participan en el proceso de desintoxicación.
- 10.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.
- 11.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.
- 12.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Practica 2 Jugo terapia.

Esta práctica consiste en que cada alumno elija entre dos frutos, una verdura y una raíz para la creación de una bebida que ayude al organismo en el proceso de desintoxicación.

1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.

2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.

3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.

4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.

5.- Lavado y desinfección de alimentos y utensilios.

6.- Se hace una revisión general de llaves de gas en tuberías y equipo, todas las llaves deben estar cerradas.

7.- Se procede a la apertura de la llave general de gas.

8.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.

9.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y hablar sobre cada una de sus bebidas de forma individual, las propiedades de los alimentos que ha elegido y como participan en el proceso de desintoxicación.

10.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.

11.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.

12.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Práctica 3 Olivo terapia

Esta es una práctica sensorial en la que cada alumno trabajando en equipos de dos personas aplica y recibe un tratamiento para la piel hecho con aceite de oliva en donde descubrirá sus propiedades organolépticas y nuevas aplicaciones además de sus usos convencionales.

- 1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.
- 2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.
- 3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.
- 4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.
- 5.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.
- 6.- Cada alumno asumirá el cargo de terapeuta o de cliente en que jugara un doble papel al aplicar y permitir se le aplique un tratamiento hecho a base de aceite de oliva para hidratar y exfoliar su piel, eligiendo una parte de su cuerpo para la práctica, se recomiendan cara o brazos
- 7.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y apuntar sus experiencias personales de forma individual.
- 8.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.
- 9.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.
- 10.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Práctica 4 Choco terapia

Esta es una práctica sensorial en la que cada alumno trabajando en equipos de dos personas aplica y recibe un tratamiento para la piel hecho con chocolate en donde descubrirá sus propiedades organolépticas y nuevas aplicaciones además de sus usos convencionales.

- 1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.
- 2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.
- 3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.
- 4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.
- 5.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.
- 6.- Cada alumno asumirá el cargo de terapeuta o de cliente en que jugara un doble papel al aplicar y permitir se le aplique un tratamiento hecho a base de chocolate para hidratar y exfoliar su piel, eligiendo una parte de su cuerpo para la práctica, se recomiendan cara o brazos
- 7.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y apuntar sus experiencias personales de forma individual.
- 8.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.
- 9.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.
- 10.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Practica 5 Cocina Mediterránea

Esta práctica consiste en que cada alumno elija dos platillos pertenecientes al menú de comida mediterránea, consiga e investigue cada uno de los ingredientes de su platillo y las propiedades nutricionales que poseen.

- 1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.
- 2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.

3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.

4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.

5.- Lavado y desinfección de alimentos y utensilios.

6.- Se hace una revisión general de llaves de gas en tuberías y equipo, todas las llaves deben estar cerradas.

7.- Se procede a la apertura de la llave general de gas.

8.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.

9.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y hablar sobre cada uno de sus platillos de forma individual, las propiedades de los platillos que ha elegido y como participan en el proceso de nutrición.

10.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.

11.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.

12.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Practica 6 Té verde, rojo y Ginseng

Esta práctica consiste en que cada alumno elija entre tes verde, rojo, negro y el ginseng para conocer e investigar las propiedades de cada uno de ellos, así como las similitudes y diferencias.

1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.

2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.

3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas

de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.

4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.

5.- Lavado y desinfección de alimentos y utensilios.

6.- Se hace una revisión general de llaves de gas en tuberías y equipo, todas las llaves deben estar cerradas.

7.- Se procede a la apertura de la llave general de gas.

8.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.

9.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y hablar sobre cada una de sus bebidas de forma individual, las propiedades de lo que ha elegido y como participan en el cuerpo humano.

10.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.

11.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.

12.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Practica 7 Aplicación objetiva de mezclas entre frutos y vegetales

Esta práctica consiste en que cada alumno elija de acuerdo a la lista de frutos y vegetales tres o más de ellos que logren una combinación armoniosa en sabor, textura y nutrición.

1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.

2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.

3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.

4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.

- 5.- Lavado y desinfección de alimentos y utensilios.
- 6.- Se hace una revisión general de llaves de gas en tuberías y equipo, todas las llaves deben estar cerradas.
- 7.- Se procede a la apertura de la llave general de gas.
- 8.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.
- 9.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y hablar sobre cada uno de sus platillos de forma individual, las propiedades de los alimentos que ha elegido y como combinan apropiadamente al incluirlos en un mismo platillo.
- 10.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.
- 11.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.
- 12.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Practica 8 Aderezos nutritivos y bajos en calorías, y aplicados a ensaladas.

Esta práctica consiste en que cada alumno elabore dos o más aderezos que cumplan con un propósito nutricional, bajo en calorías y los presente en una o más ensaladas de su autoría.

- 1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.
- 2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.
- 3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.
- 4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.
- 5.- Lavado y desinfección de alimentos y utensilios.
- 6.- Se hace una revisión general de llaves de gas en tuberías y equipo, todas las llaves deben estar cerradas.

- 7.- Se procede a la apertura de la llave general de gas.
- 8.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.
- 9.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y hablar sobre cada uno de sus aderezos de forma individual, las propiedades de los alimentos que ha elegido y como combinan apropiadamente al incluirlos en un mismo platillo.
- 10.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.
- 11.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.
- 12.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Practica 9 Uso de las Tesinas y aplicaciones.

Esta práctica consiste en que cada alumno elija entre dos distintos tipos de tesinas para conocer e investigar las propiedades de cada una de ellas, así como las similitudes y diferencias.

- 1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.
- 2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.
- 3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.
- 4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.
- 5.- Lavado y desinfección de alimentos y utensilios.
- 6.- Se hace una revisión general de llaves de gas en tuberías y equipo, todas las llaves deben estar cerradas.
- 7.- Se procede a la apertura de la llave general de gas.
- 8.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.

9.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y hablar sobre cada una de sus bebidas de forma individual, las propiedades de lo que ha elegido y como participan en el cuerpo humano.

10.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.

11.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.

12.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.

Práctica 10 Aroma terapia.

Esta es una práctica sensorial en la que cada alumno participa percibiendo distintos aromas o esencias en donde descubrirá sus propiedades y nuevas aplicaciones en el área de relajación y salud.

1.- Se procede a la revisión del laboratorio de cocina confirmando que esté en condiciones óptimas de limpieza y funcionalidad de equipo.

2.- Se hace una revisión general de cada alumno confirmando el uso adecuado y completo de su uniforme escolar.

3.- Para el desarrollo de la práctica es necesario que cada alumno haga una revisión de lista de insumos o ingredientes, así como de las características organolépticas de cada uno de ellos para prevenir una intoxicación y una contaminación por alimentos.

4.- Se realiza lavado de manos según el método quirúrgico.

5.- Con la autorización del docente se procede a dar inicio a la práctica.

6.- Cada alumno asumirá el cargo de terapeuta o de cliente en el que juega un doble papel al aplicar y permitir se le aplique un tratamiento de esencias en donde la principal función sea la de percibir aromas que generen experiencias de relajación y estabilidad emocional.

7.- Una vez terminado el tiempo establecido para la práctica se procede a la revisión y evaluación de resultados en donde cada alumno debe explicar y apuntar sus experiencias personales de forma individual.

8.- Se procede a la creación de brigadas de limpieza para entregar el laboratorio en las mismas condiciones en las que se recibió.

9.- El docente revisa las condiciones del laboratorio y solicita la participación del encargado de préstamo de equipo y laboratorio para hacer entrega del mismo en tiempo y forma.

10.- Se da por terminada la práctica de laboratorio.

Nota: es importante mencionar que el docente debe permanecer en todo momento supervisando y asesorando al grupo de alumnos para la correcta aplicación de técnicas de preparación de alimentos durante la práctica.